

Резнік Ярослав¹

Email: yaroslav.reznik3@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7827-0437><http://doi.org/10.5281/zenodo.19511319>

Методичний досвід вимірювання соціокультурного дисенсусу в світовій соціології

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Соціокультурний дисенсус є незгодою індивідів, розбіжністю, неоднаковістю та суперечливістю їхніх почуттів, поглядів і думок з певних питань. Свого часу цей феномен був теоретично виокремлений та пояснений у світовій соціології (Резнік, 2024). Теоретичні інтерпретації соціокультурного дисенсусу стали засадами, на яких розроблялися методичні засоби його спостереження, вимірювання та ідентифікації в різних царинах життя суспільства.

Варто зазначити, що дисенсус трактується як протилежність іншого соціального феномену – консенсусу, тобто згоди індивідів, спільності їхніх почуттів, поглядів і думок з певних питань. Тож бінарні або дихотомічні поняття соціокультурного консенсусу та дисенсусу фігурують як протилежні полюси єдиних вимірювальних шкал в соціології.

Зокрема, В. Г. Рансімен наводить гіпотетичні приклади ідентифікації політичного консенсусу та дисенсусу. Альтернативні ситуації максимального політичного консенсусу на гіпотетичних виборах в такому суспільстві будуть спостерігатися, коли наймані працівники фізичної та нефізичної праці цілком і однаково проголосують виключно за: а) ліві партії; б) праві партії (Runciman, 1962: р. 152). Натомість ситуація максимального політичного дисенсусу буде спостережена, коли наймані працівники фізичної праці цілком і однаково проголосують виключно за ліві партії, а наймані працівники нефізичної праці – виключно за праві партії. Природно, тут йдеться про можливі граничні стани політичного консенсусу/дисенсусу, між якими можуть спостерігатися різні проміжні ступені вияву цих феноменів.

Т. Дж. Шефф розробив концептуальне та операційне визначення ступеня консенсусу на теоретичних засадах символічного інтеракціонізму. Згідно цих теоретичних засад, ступінь консенсусу в певній групі пов'язувався зі ступенем координації та ко-орієнтації між членами цієї групи, ґрунтований на їх сталому спілкуванні (Scheff, 1967). Зокрема, цілковитий консенсус щодо певного питання формально вважався можливим в групі, де між її членами існує нескінченна низка взаємних порозумінь щодо цього питання (на кшталт, «я знаю, що ти знаєш, що я знаю, і так далі»).

Для операціоналізації у такий спосіб визначеного консенсусу Т. Шефф сперся на характеристики профілю взаємності в подружжі, що їх визначили

¹ Аспірант факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

дослідники Р. Лейнг, Г. Філіпсон та А. Р. Лі, виокремивши три рівні взаємності в подружніх парах:

1) згода / незгода: члени подружжя, опитані окремо, дають відповідно однакову/неоднакову відповідь на певне задане питання;

2) розуміння / нерозуміння: члени подружжя, опитані окремо, відповідно правильно/неправильно передбачають відповідь свого партнера на те ж саме задане питання;

3) усвідомлення / нездатність усвідомити: члени подружжя, опитані окремо, відповідно правильно/неправильно передбачають здогад свого партнера про власну відповідь на те ж саме задане питання (Laing, Phillipson, Lee, 1966).

Т. Шефф бачив цей 3-рівневий профіль взаємності основою операціоналізації трьох вимірів консенсусу на рівні групи будь-якого розміру за умови, що опитувані оцінюють думку не окремих людей, а всієї групи загалом. При цьому певна думка вважається груповою, коли рівень згоди з нею варіює між (та включно з) простою більшістю, з одного боку, і повною одностайністю членів групи, з іншого. Зокрема, на основі крос-табуляції вимірів згоди/незгоди з певним твердженням та розуміння/нерозуміння наявності цієї згоди/незгоди Т. Шефф виокремив чотири ступені консенсусу/дисенсусу. Так, *монолітний консенсус* ідентифікується, коли більшість погоджується з певною думкою та розуміє, що з її приводу наявна ця згода. *Плюралістичне незнання* (ignorance) зауважується, якщо більшість погоджується з певною думкою, але водночас вважає, що з приводу неї існує незгода. *Дисенсус* констатується, якщо більшість не погоджується з певною думкою та розуміє факт цієї дійсної незгоди з нею. Як *хибний консенсус* визначається ситуація, за якої більшість не погоджується з певною думкою, водночас хибно вважаючи, що погоджується з нею.

Фіксування ступеня консенсусу/дисенсусу Т. Шефф вбачав можливим під час опитувань за допомогою запитань респондентам на кшталт: «А тепер уявіть, що ви пересічна людина в цій спільноті. Як би вона відповіла на запитання? Як би вона думала, що ви відповіли на нього?»; «Як би пересічна людина подумала, що пересічна людина відповість?». З використанням таких методичних засобів пов'язувалися сподівання на полегшення збору складної та заплутаної емпіричної інформації.

Інший дослідник Н. Штер вимірював консенсус і дисенсус стосовно престижу професій. Це дослідження зосереджувалося на аналізі згоди чи незгоди опитуваних щодо престижу різних професій в ієрархії їх соціальної престижності. В інтерв'ю опитуваним пропонувався перелік із 13 професій, а для визначення порядку їх ранжування ставилося питання: «Часто можна зустріти різні думки щодо суспільного (societal) престижу професій. Ось список професій. Чи не могли б ви проранжувати різні професії відповідно до суспільного (societal) престижу, яким вони користуються, на вашу думку?» (Stehr, 1974: p. 417). Респонденти не оцінювали 13 професій незалежно одну від одної за певною шкалою, а ранжували всі ці професії від 1 до 13. В отриманому рейтингу професійного престижу, ґрунтованому на ранжуванні

13 професій, їх ранги присвоювалися на основі середнього арифметичного (M). При цьому стандартні відхилення (SD) приймалися за міри, що вказують на ступінь консенсусу в рейтингу професій. Зокрема, порівняно великі значення стандартного відхилення інтерпретувалися як ознаки дисенсусу щодо престижу професій.

В емпіричних дослідженнях ступеня консенсусу щодо політичних цінностей, норм та переконань в ліберальних демократіях Великобританії та США М. Манн використав систему його класифікації на основі врахування думок більшості респондентів у вибірці. За довільну межу між консенсусом та дисенсусом він прийняв загальний 75-відсотковий рівень в розподілах думок (Mann, 1970: p. 426). З цього погляду, якщо 75% або більше респондентів погоджувалися з певною політичною цінністю, констатувався консенсус щодо неї. Натомість спостережувана за подібних обставин згода явної більшості респондентів в обсязі між 60% і 75% від вибірки вже трактувалася як дисенсус. І, природно, що в якості дисенсусу кваліфікувалася майже повна незгода з політичною цінністю за виявленою часткою респондентів між 40% і 60% від вибірки.

П. М. Бейкер зауважив некоректність застосування статистичної моделі множинної лінійної регресії для вимірювання консенсусу та дисенсусу в атрибуції соціального статусу та рівності. Йшлося про спроби низки дослідників вимірювати ступінь цього консенсусу/дисенсусу за допомогою показника частки сукупної поясненої дисперсії R Square у рівнянні множинної лінійної регресії (предиктори – об'єктивні статусні показники статі, раси, етнічної приналежності, професії, сімейного стану тощо). Припускалося, що випадок R Square = 0 буде означати ідеальний дисенсус, випадок R Square = 1 буде інтерпретуватися як вияв ідеального консенсусу, а випадок R Square = 0,50 не буде вважатися жодним проявом консенсусу/дисенсусу (Baker, 1980: p. 641). Але в практиці соціологічних досліджень значення статистичного показника R Square у рівняннях множинної регресії зрідка перевершують межу 0,50 і тому навряд чи можуть вважатися релевантною емпіричною мірою консенсусу/дисенсусу. Сумніви Бейкера викликав й спосіб вимірювання ступеня консенсусу/дисенсусу, що полягав в обчисленні спершу окремої регресійної моделі для кожного респондента, а потім у дослідженні мінливості параметрів цих моделей.

Дж. Маркофф представив пропозиції щодо вимірювання консенсусу (та опосередковано дисенсусу) на основі обчислення мір згоди в межах групи або між групами щодо якихось якісних атрибутів. Йшлося про з'ясування й порівняння ступенів внутрішньо групового та міжгрупового консенсусу, зокрема, щодо соціальних дій та інституцій (Markoff, 1982: p. 292). Перспективи застосування такого методу вбачалися у визначенні меж соціальних ареалів консенсусу та дисенсусу в суспільстві, що могли стати передумовами злагоди та конфліктів у ньому. Примітно, що Маркофф аргументував слушність своїх методичних пропозицій на прикладі використання емпіричних даних, отриманих за допомогою контент-аналізу

історичних документів часів Великої французької революції, а не сучасних опитувань.

У 1987 році З. Савінський та Г. Доманський емпірично досліджували консенсус/дисенсус щодо професійного престижу в Польщі. Вони прагнули всебічно визначити ступінь цього консенсусу/дисенсусу і тому застосували два різні методи визначення рейтингів престижу: по-перше, просили респондентів оцінити «престижність» 29 професій за допомогою закритої шкали з п'яти категорій від «дуже високої» (5 балів) до «дуже низької» (1 бал); по-друге, пропонували респондентам вільно обрати п'ять професій, які, на їхню думку, вважаються найбільш шанованими в польському суспільстві (Sawiński, Domański, 1991: p. 255). Аналіз думок респондентів, отриманих за допомогою цих методів, виявив відносно дисенсусні патерни думок щодо професійного престижу в Польщі. Дослідники припускали, що виявлений ними відносно високий дисенсус став наслідком політичної та економічної дестабілізації соціально-економічної системи в Польщі впродовж 1980-х років – тривалої економічної кризи, високої інфляції та делегітимації чинної влади.

Р. Роуз і Т. Маккай з'ясовували, чи існує в посткомуністичних державах Центральної та Східної Європи: міжкласовий консенсус щодо колективного державного забезпечення соціального добробуту, егоїстичний консенсус щодо індивідуальної відповідальності за власний добробут або дисенсус щодо способів забезпечення добробуту. Ці дослідники скористалися емпіричними даними масового репрезентативного крос-культурного опитування, проведеного в Чеській Республіці, Словаччині, Словенії, Угорщині, Польщі, Болгарії, Румунії, Білорусі та Україні у 1992–1993 роках. Рівень консенсусу/дисенсусу вимірювався тут за допомогою п'яти дихотомічних показників. Кожен з цих показників передбачав вибір респондентами однієї з двох альтернатив, найближчої до їхнього власного погляду на економічну політику держави: нерівність/рівність доходів, приватна/державна власність, негарантована/гарантована трудова зайнятість, зменшення/збільшення державних податків, видатків та пільг (Rose, Makkaï, 1995: p. 208). Аналіз та порівняння п'яти одновимірних відсоткових розподілів вибору індивідуалістичної/колективістської альтернатив у дев'яти країнах виявив, що в кожній з них існує дисенсус щодо індивідуальної та/або державної відповідальності за добробут громадян. Автори також спостерігали «консенсус амбівалентності», коли переважна більшість опитуваних іноді підтримує колективістський, а іноді – індивідуалістичний погляди на економічну політику держави. Результати факторного аналізу методом головних компонентів в просторі шкал зазначених вище п'яти показників показали, що чотири з них відбивають загальний погляд на державну або індивідуальну відповідальність за добробут. Шляхом підсумовування індивідуальних відповідей за цими чотирма показниками Роуз і Маккай створили шкалу ставлення до державного чи індивідуального надання соціальної допомоги. В межах цієї шкали були виокремлені такі позиції: абсолютний колективіст (вибирає всі чотири колективістські альтернативи, набраний бал +1); колективіст (вибирає три з чотирьох колективістських

альтернатив, набраний бал 0,75); амбівалентний (вибирає дві колективістські, дві індивідуалістичні альтернативи, набраний бал 0,50); індивідуаліст (вибирає три з чотирьох індивідуалістичних альтернатив, набраний бал 0,25), абсолютний індивідуаліст (вибирає всі чотири індивідуалістичні альтернативи, набраний бал 0) (Rose, Makkai, 1995: p. 209). Відсоткові розподіли за цією шкалою виявили існування дисенсусу щодо способів забезпечення добробуту в кожній досліджуваній країні: індивідуалісти кількісно переважали колективістів з різницею більше ніж у 3 рази. Розбіжності поглядів всередині країн виявилися більшими, ніж відмінності між ними, а підтвердженням цього дисенсусу дослідники також вважали великі стандартні відхилення (SD) середніх балів за цією ж шкалою.

Вищезазначений методичний досвід вимірювання соціокультурного дисенсусу в світовій соціології вартий уваги, як і ретельного вивчення задля спроб його вибіркового й доречного використання в українській соціології.

ЛІТЕРАТУРА

1. Резнік, Я. (2025). Теоретичні витoki та зміст поняття соціокультурного дисенсусу в соціології. В: *Проблеми розвитку соціологічної теорії: Военні виклики, суспільні реакції та концептуальні рефлексії. Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції* (6 грудня 2024 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (С. 125–130.). К.: Видавництво «Наукова столиця».
https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/2024_issues_in_the_development_of_sociological_theory_proceedings.pdf.
2. Baker, P. M. (1980). Consensus and Dissensus in the Attribution of Status and Equity: Comment on Nock and Rossi and on Alves and Rossi. *American Journal of Sociology*, 86(3), 641–643. doi:10.2307/2778635
3. Laing, R., Phillipson, H., Lee, A. R. (1966). *Interpersonal Perception: A Theory and a Method of Research*. New York: Springer Pub.
4. Mann, M. (1970). The Social Cohesion of Liberal Democracy. *American Sociological Review*, 35(3), 423–439. doi:10.2307/2092986
5. Markoff, J. (1982). Suggestions for the Measurement of Consensus. *American Sociological Review*, 47(2), 290–298. doi:10.2307/2094970.
6. Rose, R., Makkai, T. (1995). Consensus or dissensus about welfare in post-communist societies? *European Journal of Political Research*, 28(2), 203–224.
<https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1995.tb00810>
7. Runciman, W. G. (1962). A Method for Cross-National Comparison of Political Consensus. *The British Journal of Sociology*, 13(2), 151–155. doi:10.2307/587891
8. Sawiński, Z., Domański, H. (1991). Dissensus in Assessments of Occupational Prestige: The Case of Poland. *European Sociological Review*, 7(3), 253–265. doi:10.2307/522693
9. Scheff, T. J. (1967). Toward a Sociological Model of Consensus. *American Sociological Review*, 32(1), 32–46. doi:10.2307/2091716
10. Stehr, N. (1974). Consensus and Dissensus in Occupational Prestige. *The British Journal of Sociology*, Vol. 25, No. 4, 410–427. doi:10.2307/590152